

СТИЛИСТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В РУССКО-КАРАКАЛПАКСКИХ ЯЗЫКАХ

Жумамуратова Улбосын Парахат кызы
магистрант 2 курса КГУ имени Бердаха
Кабулова Лола Толыбаевна
к.ф.н., доцент КГУ имени Бердаха
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11124355>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 3-may 2024 yil
Ma'qullandi: 6-may 2024 yil
Nashr qilindi: 7-may 2024 yil

KEY WORDS

каракалпакский язык, русский язык, фразеология, сравнительное исследование, лексическая единица, дифференциация, интеграция.

ABSTRACT

Статья представляет собой стилистическое использование фразеологических единиц в русском и каракалпакском языках.

Фразеологизмы одна из основных единиц языка, несущая в себе национально-культурные элементы. Сравнение фразеологизмов русского и каракалпакского языков помогает выявить разные ценности, присущие этим народам и играет важную роль в развитии языков. Языки, как и народы, находятся в постоянном контакте и взаимодействии между собой.

В каракалпакском языке существуют словосочетания, формирование которых происходило на протяжении длительного периода времени и которые включают в свою структуру несколько слов [1, ст.46]. В современном языкознании для обозначения таких словосочетаний используют термины «устойчивые словосочетания» или «фразеологизмы».

В каракалпакском языке фразеологические словосочетания используют главным образом для конструирования художественного образа, а также для достижения экспрессивно-эмоционального эффекта [2, ст.13]. Необходимо отметить, что в каракалпакском языке количество иностранных заимствований в разных областях науки не одинаковое.

Потому каракалпакский язык еще в XVIII-XIX веках располагал и сейчас располагает своим богатым исконно развитым научным терминологическим потенциалом в некоторых областях общественного развития и народного хозяйства, тесно связанных с историческими, географическими и социально-экономическими условиями [3, ст.52]. Ученый Е. Бердимуратов, специалист по лексике каракалпакского языка, высказал мнение о том, что «большинство групп словосочетаний в каракалпакском языке образованы в результате изменения предметов, имеющих определенное значение в жизни человека», а также показал, что в составе фразеологических словосочетаний

часто встречаются слова, связанные с наименованиями частей тела человека (язык, рот, сердце, нога, рука, лицо, голова, нос, ухо и.т.д).

В каракалпакском языке имеется большое количество фразеологизмов, связанных с частями тела человека. Например: көзи жетиу – убедиться, тил алғыш – послушный., тил тийгизиу – оскорбить., тисинен шығармау – держать язык за зубами., тили шығыу – говорить., [4, ст.188].

Одной из важных проблем исследования фразеологических единиц является осуществление их перевода, что связано с такими направлениями языкознания, как лингвокультурология, межкультурная коммуникация, когнитивная лингвистика, а также с методическими аспектами. С одной стороны, чтобы в совершенстве владеть русским языком, необходимо понимать русские фразеологизмы, языковую картину мира, а с другой стороны, знание и понимание фразеологизмов является своего рода критерием степени владения русским языком. По мнению переводчиков, фразеологизмы занимают едва ли не первое место в шкале «непереводимости» или «труднопереводимости». «Непереводимость» или «труднопереводимость» отмечают все лингвисты как одно из характерных свойств идиом; на нее ссылаются сторонники «теории непереводимости»; с трудностью перевода идиом сталкиваются и переводчики-практики.

Фразеологический перевод предполагает использование в тексте перевода идиом различной степени близости между единицей исходного языка и соответствующей единицей языка перевода – от полного эквивалента до приблизительно фразеологического соответствия. Фразеологические эквиваленты должны иметь приблизительно одинаковый компонентный состав, обладать рядом одинаковых лексико-грамматических показателей, Например: сочетаемостью, принадлежностью к одной грамматической категории, употребительностью, связью с контекстными словами-спутниками, отсутствием национального колорита [5, ст.75]. Каждый из приведенных фразеологизмов отражает традиции каракалпакского народа. Всем известно, что фразеологизм «нан ауыз тийиу» означает не только готовность хозяев угостить гостя, но выражает мысль о том, что в доме всегда рады гостям. Данный фразеологизм является началом, основой, раскрывающей национальные черты нашего народа. В каждом из приведенных примеров использования фразеологизмов мы наблюдаем их особенность, экспрессивно-эмоциональное значение.

Таким образом, фразеологизмы составляют особую категорию языка, их перевод также отличается своеобразием и требует творческого подхода. В русском и каракалпакском языках имеются одинаковые фразеологизмы, совпадающие не только семантически и образно, но и в лексико-грамматической характеристике. Основу формирования образности в этой группе оборотов составляют наиболее типичные явления окружающей действительности, которые представляют общее мировоззрение, общую языковую образность, совпадающую во многих языках. Особый интерес представляют собой фразеологизмы, национальные и культурно-насыщенные, что делает их непереводимыми, поэтому к ним подбираются эквиваленты или аналоги, которые позволяют передать семантическое значение фразеологизма [6, ст.204].

Список использованной литературы:

1. Киссен И.А. Курс сопоставительной грамматики русского и узбекского языков. - Т., 1979.
2. Ешбаев, Ж. Каракалпак тилинин кыскаша фразеологиялык сөзлиги / Ж. Ешбаев. — Некис, 1985.
3. Насыров Д. С., Айымбетов М. К. Каракалпакская терминология в двадцатом веке. — Нукус, 2013.
4. Бердимуратов, Е. Хэзирги каракалпак тили. Лексикология / Е. Бердимуратов. — Некис, 1994.
5. Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А.И. Молоткова.
6. Джумамуратов, Т. Русско-каракалпакский фразеологический словарь для школьников / Т. Джума-муратов. — Нукус, 1985.

